

Karlanne Átilla

DOI 10.5281/zenodo.13891745

FICHAMENTO BIBLIOGRÁFICO: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Karlanne Átilla Sousa Martins Lima

Graduanda em Enfermagem – Faculdade Santa Luzia. E-mail:

karlannelima9@gmail.com

ARTIGO: BORGES, Nayara Silva; SANTOS, Andréia Soprani dos; FISHCER, Letícia Antunes. **Estratégia de Saúde da Família: Impasses e desafios atuais. Saúde em Redes.** 2019. Disponível em: <http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/2250/PDF>

FICHAMENTO EM TABELA

TÓPICO E PÁGINA	COMENTÁRIOS
Resumo (p. 105): "A Estratégia Saúde da Família trouxe benefícios à saúde da população [...] oferecendo um cuidado continuado à saúde."	O artigo já começa destacando que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é essencial para garantir um cuidado de saúde contínuo e acessível. Ela vai além do tratamento de doenças, focando na promoção da saúde e na prevenção de agravos
Introdução (p. 106): "O SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde sob gestão pública [...] com direção única em cada esfera de governo."	A criação do SUS foi um marco importante para a saúde pública no Brasil, pois garantiu que todos os serviços de saúde fossem geridos de forma integrada, visando atender de maneira igualitária a população, com acesso a cuidados básicos.
Impasses para a implementação da ESF (p. 109): "A principal dificuldade é a cultura da comunidade, que ainda acha que o problema se resolve no hospital com uma injeção."	Um dos maiores desafios da ESF é romper com a cultura popular de que a saúde é apenas curativa. É necessário conscientizar a população sobre a importância da prevenção e de cuidados constantes, em vez de procurar ajuda apenas em emergências.
Resultados e Discussões (p. 110):	A rotatividade de médicos é um

DOI 10.5281/zenodo.13891745

<p>"A rotatividade médica é muito grande na ESF. Isso prejudica o serviço da equipe e o vínculo com a comunidade."</p>	<p>grande problema, pois dificulta a criação de laços entre profissionais de saúde e a comunidade. O vínculo é essencial para o sucesso da ESF, e a ausência de estabilidade compromete a confiança e a continuidade dos cuidados.</p>
<p>Consolidação da ESF (p. 112): "A população hoje consegue ser melhor assistida [...] conseguimos melhorar bastante os indicadores de saúde do município."</p>	<p>A ESF já trouxe melhorias claras em muitos municípios, especialmente na qualidade de vida dos hipertensos, diabéticos e na prevenção de doenças. Isso mostra que, mesmo com desafios, a estratégia tem um impacto positivo e é essencial para a saúde pública.</p>

CONSIDERAÇÕES

O artigo aborda a **Estratégia Saúde da Família (ESF)**, destacando seus avanços e os principais desafios encontrados para sua plena implementação. Embora tenha trazido muitos benefícios para a saúde pública, especialmente ao ampliar o acesso à atenção primária, o artigo mostra que há impasses significativos, como a **cultura de dependência dos cuidados médicos hospitalares** e a **alta rotatividade dos médicos** nas equipes de saúde. Além disso, a infraestrutura física das Unidades de Saúde da Família muitas vezes é insuficiente, comprometendo o trabalho da equipe. Mesmo assim, a ESF tem sido capaz de melhorar os indicadores de saúde, mostrando seu valor para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para o cuidado da população brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORGES, Nayara Silva; SANTOS, Andréia Soprani dos; FISHCER, Letícia Antunes. **Estratégia de Saúde da Família: Impasses e desafios atuais**. Saúde em Redes. 2019. Disponível em: <http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/2250/PDF>. Acesso em: 25. setembro. 2024.